

**REVISTA ALUNELUL, PROMOTOR AL BENZILOR DESENATE
ÎN PERIOADA ANILOR 1990–2000 ÎN REPUBLICA MOLDOVA**
*Alunelul Magazine as a vehicle for the promotion of comic strips in the
Republic of Moldova (1990–2000)*

CZU: 741/744:087.5(478)''1990/2000''

DOI: 10.5281/zenodo.19437266

Viorica CAZAC

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0745-1931>

doctor în tehnică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Design

E-mail: viorica.cazac@dip.utm.md

Milena TROSCINA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0814-1345>

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Design

E-mail: milena.troschina@dip.utm.md

Summary. Comics are, and will continue to remain, an integral component of universal culture, serving as a mirror of the times in which they were created and highlighting the social, political, and cultural realities of their respective epochs. Their impact is evident not only in their evolution into instruments of personal reflection but also in their significant educational contribution to generations of children of all ages. Furthermore, comics have played a social role by fostering and maintaining healthy, friendly, credible, and intelligent forms of communication.

Within the artistic landscape of the Republic of Moldova, comics constitute a subgenre of the graphic arts that has distinguished itself, particularly deserving recognition within children's literature. Throughout the historical development of Moldovan periodicals, numerous publications featured comic strips in their pages. It is of particular merit that young readers of children's magazines benefitted from the positive influence of comics, which not only ensured the continuity of this art form in the Republic of Moldova but also contributed to the diversification and consolidation of the country's graphic heritage.

One noteworthy example of children's periodicals that actively promoted this cultural phenomenon during the 1990s–2000s is the magazine *Alunelul*. This publication stood out as a dynamic platform, rich in visually expressive and chromatically vibrant narratives, and featured a significant presence of graphic artists specialized in comic art. Their joint creative efforts ensured the perpetuation of comic art, enabling readers to access diverse thematic contexts through visual perception while simultaneously enjoying the repeated emotional engagement provided by stories embodied in their characters.

Key words: comics, *Alunelul* magazine, visual artists, visual narrative.

Mediul artistic din Republica Moldova caracterizat de multitudinea de genuri artistice, cu referință la banda desenată cunoaște mai multe etape de evoluție și manifestare. Cert este că banda desenată s-a regăsit în pledoariile vizuale ale artiștilor plastici din Republica Moldova, fiind prezentă în special în edițiile periodice și neperiodice pentru copii. Au existat etape, când banda desenată a fost explorată și experimentată pe larg și intens atât ca varietate tematică, funcție de grupuri de cititori, cât și ca diversitate stilistică, a tehnicilor de reprezentare, stilizare în definirea artistică, precum au existat etape în care banda desenată

își făcea simțită mai puțin manifestarea vizuală în mediul contemplativ artistic. O prezență activă a benzilor desenate în edițiile periodice a facilitat impulsivitatea evoluției acestora, cunoașterea lor ca subgen artistic și nu în ultimă instanță, a fidelizat cititorii de toate vârstele în raport cu edițiile în care se regăseau reproduse.

Banda desenată este o formă de artă bazată pe imagini, tradiții și tehnici grafice cu o structură narativă inedită tot mai complexă. Impactul cultural al cărților de benzi desenate asupra lumii este demn de remarcat. Aici, se poate menționa rolul benzilor desenate în sesiunea subtilă, dar ținută asupra unor probleme sociale necesare de soluționat, de atitudine și încurajare civică, în calitate de instrument de reflecție personală. Contribuția educațională adusă generațiilor de copii de orice vârstă, subliniază rolul semnificativ al benzilor desenate ce sunt și vor rămâne indubitabil o parte a culturii universale.

Remarcăm expresia benzilor desenate ca fiind „oglină” a timpurilor în care au fost create, evidențiind realitățile sociale, politice și culturale, și servind drept mijloc de punere în lumină, de critică, de creare a bunei-dispoziții, de revoltă sau de propagandă.

Benzile desenate în calitatea lor de narațiuni prezentate în imagini secvențiale create de către artiștii plastici, inclusiv din Republica Moldova, au admiratori de toate vârstele. Născute din pasiune, să promoveze diverse subiecte pretate pentru înțelegerea și luarea de atitudine sau doar să distindă situații, să creeze stări emoționale de bine, cu predestinație diferitor grupe de vârste, sunt construite prin suprapunerea pe realități, corelate și inspirate din cotidianul timpurilor, aspirații, strategii, politici etc.

Micii cititori sunt cei inițiați în parcursul devenirii lor cu diverse aspecte ale vieții, mediului structurate pe tematici de dezvoltare de competențe și abilități, vitale și pe potrivă vârstei pe care o dețin. Benzile desenate în acest sens, îi ajută pe copii să descopere, să cunoască și să relaționeze într-o formă ușoară, umoristică, clară și pe înțeles, inițial cu revista, cu conținuturile ei, cu personajele urmărind firul și felul interacțiunilor dintre ei, transpunând ulterior cele percepute în realitatea trăită, în relațiile cu semenii și adulții. Un mediu editorial propice pentru copii, loc de întâlnire fizică într-un mediu virtual cu benzile desenate, cu personajele care s-au născut în mintea creatorilor și deveneau tot mai îndrăgite în timp, l-a constituit revista *Alunelul* apărută în anul 1982, cu titlul inițial *Steluța*¹. În anul 1982, la tipografia editurii se tipărește primul număr al revistei pentru copii „STELUȚA” / „3BE3ДЮЧКА”, astăzi revista „ALUNELUL”. Din anul 1982 până în anul 1990, revista a avut titlul *Steluța*, apoi a trecut la denumirea *Alunelul*. În perioada inițială, revista apărea în două limbi: română și rusă tipărită într-un tiraj de 30.000 de mii de exemplare. Astăzi, tirajul revistei este de circa 10.000 de exemplare². Aceeași sursă, specifică că ideea inițierii revistei a aparținut scriitorilor Spiridon Vangheli și Grigore Vieru, care au și stat la baza genezei ei.

Alunelul este o revistă pentru micii cititori cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani, are o zonă de difuzare națională și apare de 10 ori pe an. Revista este o ediție predominant ilustrată ce include poezii dedicate părinților, bunicilor, prietenilor, florilor, anotimpurilor ce formează copiilor adevăratele valori spirituale, cultivând astfel de calități ca: bunătatea, receptivitatea, grija pentru frații mai mici, dragostea pentru părinți, respect pentru tradiții, obiceiuri, strămoși și pentru tot ce ne înconjoară. Prezintă aspecte istorice, povești și diverse

¹ Lansarea revistei *Alunelul* la biblioteca Ștefan cel Mare și Sfânt, <https://stefancelmarebm.wordpress.com/2017/04/30/lansarea-revistei-alunelul-la-biblioteca-stefan-cel-mare-si-sfant> (consultat 5.08.2025).

² *Ibidem*.

curiozități, pe ultimele pagini pot fi descoperite jocuri hairoase, care contribuie la dezvoltarea atenției, imaginației și inteligenței copiilor, și mesaje de felicitare pentru cei dragi³.

Studiul participativ observativ desfășurat, cu vizualizarea și analiza conținuturilor numerelor revistei „Alunelul” publicate în perioada anilor 1990–2000, identificate în Biblioteca Națională a Republicii Moldova, a denotat o prezență remarcabilă a *Benzilor desenate* semnate de: Alexei Grabo, Lică Sainciuc, Iurie Simac, Valeriu Curtu, Alexei Colîbneac, Ivan Dub, N. Romanovschi, G. Gurban, Nona Mîndrescu, N. Cibotaru, Brosi Jankov, Aurel Guțu, Valeriu Ionițoi, Margareta Chițcații, Ana Evtuşenco, E. Maidenberg, Natalia Bahcevan, Anatolii Smîșleaev, N. Tighineanu, Boris Svinorez, Vasile Diviza, Radu Diordiev, Aurel Resteu, Iulian Melnic.

Banda desenată pentru copii în spațiul Republicii Moldova, în perioada anilor 1990–2000 capătă valențe valorice artistice, educaționale, culturale și sociale importante, determinând re-vigorarea genului artistic, dar și amplificând predilecția pentru practicarea și perpetuarea ei.

Banda desenată este cunoscută în special datorită modului narativ umoristic cu care operează. Artiștii plastici menționați, au extins semnificația valorică a funcționalității benzilor desenate incluse în revista *Alunelul*. Axându-se pe promovarea valorilor umane necesare de dezvoltat și promovat în vederea devenirii unui membru societal responsabil și responsabil, implicat și sensibil în raport cu semenii, mediul, societatea, familia, etc., creatorii au pus benzile desenate în slujba dezvoltării și altor competențe cum ar fi cele: matematice, lingvistice, dezvoltare personală, științe, cu aceeași exigență, prin stimularea gândirii analitice apelând la cuvinte încrucișate, jocuri individuale sau de grup.

Narațiunile vizuale prezentate în benzile desenate din revista *Alunelul*, au determinat atractivitatea sporită a micilor cititori și a părinților lor în raport cu acestea, fiind urmărite și așteptate cu interes. Cu aceeași profunzime perceptuală, *benzile desenate* din paginile revistei *Alunelul* abordează cu multă temeinicitate subiecte mai puțin umoristice cum ar fi: deschiderea pentru a oferi sprijin, faptele bune, faptele rele, curajul de implicare, grija pentru: familie, părinți, societate, seniori, mediu; respectul, implicarea, sănătatea, sportul, științele, cultura etc.

Gestionarea narațiunii din imagini este proprie benzilor desenate, concretizându-se în compoziții conturate cu linii mai mult sau mai puțin expresive a personajelor, a obiectelor de valoare, încadrarea imaginii în cadre/casete de diferite forme, în dispunerea cadrelor în formatul paginii, evidențierea produsului final prin contururi sau evitarea accentelor, în concordanță cu dispoziția autorului, cu obiectivele prestabilite și miza finală a narațiunii.

Eroii *benzilor desenate* sunt prezenți peste tot în viața cotidiană, întâlnindu-i printre prieteni, în familie, oriunde, fie prin prezența lor fizică, limbajul vorbit, gesturile, portul, relaționare, în mediile virtuale, internet etc. Publicul cititor de bandă desenată se diferențiază după vârstă, sex, nivelul cultural și starea materială.

Abordarea tematică extinsă surprinsă în *Benzile desenate* din paginile revistei *Alunelul* reliefează rolul acestora și a artiștilor consacrați implicați în definirea conținuturilor. Astfel, edițiile/numerele revistei *Alunelul* a anilor 1990–2000 au o structură bine stabilită cu elemente în care benzile desenate sunt omniprezente. Vizualizarea și analiza conținuturilor a condus la constatarea că în nici un număr al revistei nelipsite sunt *Benzile desenate* din seria „Aventurile lui Trică și Ciupică” realizate de artistul plastic consacrat *Alexei Grabo*. *Aventurile lui Trică și Ciupică* din perioada anilor 1990–2000, publicate în revista *Alunelul* sunt benzi desenate constituite din trei-șase cadre. Frecvent acestea sunt reprezentate de

³ *Ibidem*.

șase cadre deschise, nedelimitate prin contururi, reprezentând planuri panoramice, integrate într-un registru orizontal (Fig. 1). Au fost identificate și amplasate în registre verticale (Fig. 2), și benzi desenate cu structura mixtă cu dispunere parțială orizontală și parțială verticală (Fig. 3). Personajele principale ale narațiunii vizuale sunt Trică (băiețelul) și Ciupică (cățelușul) ce este mereu în preajmă și în toate pornirile lor. *Aventurile lui Trică și Ciupică* sunt reprezentate preponderent de imagini, mai rar într-un cadru al registrului se regăesc texte libere scurte reprezentând diverse sunete emise de actorii mediului narativ (Fig. 4).

Fig. 1. Aventurile lui Trică și Ciupica, autor: Alexei Grabco, revista *Alunelul*, nr. 10, 1990, registru orizontal

Fig. 2. Aventurile lui Trică și Ciupica, autor: Alexei Grabco, revista *Alunelul*, nr. 11, 1990, registru vertical de cadre

Fig. 3. Aventurile lui Trică și Ciupica, autor: Alexei Grabco, revista *Alunelul*, nr. 11, 1990, structură mixtă: registru orizontal-vertical de cadre

Simplitatea și umorul cu care Trică și Ciupică își înfruntă aventurile, cât și abordarea prieteniei și solidarității, le fac ușor de înțeles și de apreciat. Stilul de redare a personajelor, trăsăturile lor, aplică umorul și succesul seriei de benzi desenate realizate de Alexei Grabco aducând notorietate personajelor și memorabilitatea lor în mintea a cel puțin patru generații. Acestea sunt reprezentative pentru stilul „liniei clare” fiind realizate prin linii simple și bine definite, iar casețele sunt aerisite, fără detalii în exces. Deschiderea cadrelor implică ușor privitorul în derulare evenimentului, transformându-l din spectator în participant activ la nivel al percepției vizuale.

S-a remarcat prezentă secțiunea *Comics* în care se regăsc benzile desenate semnate: Valeriu Curtu, N. Tighineanu, Aurel Guțu, Aurel Resteu, Anatolii Smâșleav. Uzanța libertății creației în benzile desenate, a făcut ca desenatorii să utilizeze o mare varietate de aranjamente ale imaginii, o mare varietate de forme și de reprezentare a evenimentelor, obiectelor din mai multe puncte de referință, racursiuri. Astfel, imaginile *benzilor desenate* din secțiunea *Comics* sunt reprezentate de cadre/casete dispuse într-un singur registru orizontal sau vertical, sau două-patru registre orizontale sau verticale paralele, cadrele sunt fie omogene sau neomogene alternant dimensional, de formă: pătrată, dreptunghiulară-verticală sau orizontală; de tip deschis sau închis (delimitate prin contururi) (Fig. 5-6); policrome, policromie

integrată cu monocromie; narațiune vizuală statică sau dinamică, emoțională; realiste sau fantastice. Ritmicitatea estetică oferită de constituirea compozițională a benzilor desenate este corelată cu ritmicitatea acțiunilor ce formează subiectul narațiunii vizuale. Desenatorii au operat cu planuri panoramice, de ansamblu, mijlocii, americane sau prim-planuri care accentuează interactivitatea, atractivitatea și alternarea dinamicii cu statica narațiunii. Unele *Comics*-uri sunt reprezentate doar de imagini, accentele fiind puse pe personaje operând cu contrastele cromatice, altele abundă în bule cu contururi neregulate, cu texte reproduse cu fonturi tipografice dominând imaginile (Fig. 5).

Fig. 4. Aventurile lui Trică și Ciupică, autor: Alexei Grabco, revista *Alunelul*, nr. 7, 1990, cadre deschise, însoțite de text deschis reproducând sunete-sforăitului

Un alt element al revistei este intitulat *Sipetul fermecat* (fig. 7). Benzile desenate din această secțiune au fost identificate ca fiind semnate: N. Romanovschi, Boris Jankov, Aurel Guțu și alții. Secțiunea *Sipetul fermecat* prezintă un ansamblu de cadre aranjate fie în registre orizontale, verticale, fie pe direcții ce urmează traiectorii aleatorii. Compoziția include imagini și elemente textuale cu aceeași pondere, completându-se reciproc.

Fig. 5. Secțiunea *Comics*, revista *Alunelul*, autor: N. Tighineanu, nr. 3, 1996, cadre închise aranjate în registre orizontale, bule complexe cu texte tipografice

Fig. 6. Secțiunea *Comics*, revista *Alunelul*, autor: N. Tighineanu, nr. 7, 1995, cadre închise aranjate în registre multidirecționale

Revista *Alunelul* include și alte secțiuni distincte reprezentate de benzi desenate cum ar fi: *Aventurile lui Alunelul*⁴ (G. Gurban), *Crenguță dă-mă huța*⁵, Pan Motan⁶ (Lică Sainciuc), *...și deodată...vânătorul se arată...*⁷ (Iurie Simac), *Aventurile de Revelion ale lui Moș Gerilă și Alunelul*⁸ (Valeriu Curtu), *Aventurile lui Bobilică*⁹, *Mogâldeată și Nătăfleată*¹⁰ (N. Ciubotaru), *Glume*¹¹, *Dresaj de mare clasă*¹², *Aventurile lui Licurici*¹³ (scen. Iuliu Rațiu), *Alunelul detectiv*¹⁴ (Vasile Diviza), *Peripețiile crabului Crici. Crici și pirații*¹⁵ (Margareta Chițcații), *O poveste cu-o alună*¹⁶ (Anatolii Smâșleav), *Ion Creangă. Povestea porcului*¹⁷ (Alexei Colîbneac), *Reclamă*¹⁸ (Nona Mîndrescu), *Ce e bine să știi, dacă mergi în clasa întâi*¹⁹ (Ana Evtușeco) și altele.

Fig. 7. Desfășurata revistei *Alunelul* cu secțiunea Sipetul Fermecat
 a) Revista *Alunelul*, nr. 4, 1991, autor: N. Romanovschi;
 b) Revista *Alunelul*, nr. 7, 1993, autor: Aurel Guțu.

Concluzia cercetărilor desfășurate relevă faptul că edițiile periodice în general și în special revista *Alunelul* a fost un promotor activ al benzilor desenate în Republica Moldova, formându-și propriul grup țintă de cititori constituit nu doar din copii, dar și părinți, bunici, exemplificând câteva generații conectate de interesul pentru benzile desenate și subiectele ce le promovează acestea, consolidând mediul familial și societal.

⁴ Revista *Alunelul*, nr. 3, 1992.
⁵ Revista *Alunelul*, nr. 11, 1990.
⁶ Revista *Alunelul*, nr. 12, 1990.
⁷ Revista *Alunelul*, nr. 7, 1990.
⁸ Revista *Alunelul*, nr. 12, 1990.
⁹ Revista *Alunelul* nr. 8, 1991.
¹⁰ Revista *Alunelul* nr. 8, 1991.
¹¹ Revista *Alunelul* nr. 8, 1991.
¹² Revista *Alunelul* nr. 8, 1991.
¹³ Revista *Alunelul* nr. 8, 1991.
¹⁴ Revista *Alunelul* nr. 2, 1992.
¹⁵ Revista *Alunelul* nr. 6, 1992.
¹⁶ Revista *Alunelul* nr. 4, 1994.
¹⁷ Revista *Alunelul* nr. 6, 1996.
¹⁸ Revista *Alunelul* nr. 7, 1996.
¹⁹ Revista *Alunelul* nr. 7, 1996.

Revista *Alunelul* și alte reviste axate pe publicarea benzilor desenate a menținut ritmul evoluției și dezvoltării artei benzilor desenate care prin diversitate, inovație, imperative ale timpului au avut rolul unor platforme formidabile de cunoaștere, învățare, experimentare, diseminare și creștere.

* This study was conducted within the framework of the research and innovation project 25.80012.0807.53SE – Valorization and Safeguarding of Comics from the Republic of Moldova (1945–2025) as an Integral Part of the National Cultural Heritage.